

Apêndice 3. Artigos excluídos após leitura completa e motivos para exclusão.

Autor, ano	Título do artigo	Razão para exclusão
Aquino et al, 2019	Pharmacotherapeutic empowerment and its effectiveness in glycemic control in patients with Diabetes Mellitus	A população do estudo não entra nos critérios de seleção
Baker et al, 2019	Utilizing clinical video telehealth to improve access and optimize pharmacists' role in diabetes management	O design do estudo não entra nos critérios de seleção
Bawab et al, 2023	Effectiveness of an Interprofessional Program (Siscare) for Supporting Patients With Type 2 Diabetes	O design do estudo não entra nos critérios de seleção
Burkhsh et al, 2022	Impact of Pharmacist-Led Diabetes Self-Care Education on Patients With Type 2 Diabetes in Pakistan: A Randomized Controlled Trial	A população do estudo não entra nos critérios de seleção

Lim Ching et al, 2016	Study investigating the impact of pharmacist involvement on the outcomes of diabetes medication therapy adherence program Malaysia	A população do estudo não entra nos critérios de seleção
Chung et al, 2014	Effects of a pharmaceutical care model on medication adherence and glycemic control of people with type 2 diabetes	A população do estudo não entra nos critérios de seleção
Correr et al, 2009	Economic evaluation of pharmacotherapeutic follow-up in type 2 diabetic mellitus patients in community pharmacies	A população do estudo não entra nos critérios de seleção
Correr et al, 2011	Effects of a pharmacotherapy follow-up in community pharmacies on type 2 diabetes patients in Brazil	A população do estudo não entra nos critérios de seleção

David et al, 2021	Impact of pharmacist-led care on glycaemic control of patients with uncontrolled type 2 diabetes: a randomised controlled trial in Nigeria	A população do estudo não entra nos critérios de seleção
Delage et al, 2021	Effect of a pharmacist-led educational intervention on clinical outcomes: a randomised controlled study in patients with hypertension, type 2 diabetes and hypercholesterolaemia	A população do estudo não entra nos critérios de seleção; não deixa claro o uso de insulina
Fink et al, 2019	A comparison of clinical pharmacist management of type 2 diabetes versus usual care in a federally qualified health center	A população do estudo não entra nos critérios de seleção; O design do estudo não entra nos critérios de seleção
Forough and Esfahani, 2017	Impact of Pharmacist Intervention on Appropriate Insulin Pen Use in Older Patients with Type 2 Diabetes Mellitus in a Rural Area in Iran	O design do estudo não entra nos critérios de seleção

Gangwar et al, 2014	Impact of medication and psychological behavior assessment by community pharmacists in type 2 diabetes mellitus patients after hospital stay	O estudo não avalia o uso de insulina
Ihekoronye et al, 2024	Pharmacist-led intervention to improve treatment outcomes in type 2 diabetes: a randomized controlled trial	A população do estudo não entra nos critérios de seleção; não deixa claro o uso de insulina
Jaber et al, 1996	Evaluation of pharmaceutical care model on diabetes management	O estudo não avalia o uso de insulina
Jahangard et al, 2015	Effect of a Community Pharmacist–Delivered Diabetes Support Program for Patients Receiving Specialty Medical Care	A população do estudo não entra nos critérios de seleção

<p>Javaid et al, 2019</p>	<p>A randomized control trial of primary care-based management of type 2 diabetes by a pharmacist in Pakistan</p>	<p>A população do estudo não entra nos critérios de seleção</p>
<p>Mahwi e Obied, 2013</p>	<p>Role of the pharmaceutical care in the management of patients with type 2 diabetes mellitus</p>	<p>A população do estudo não entra nos critérios de seleção</p>
<p>McFarland et al, 2012</p>	<p>Use of Home Telehealth Monitoring with Active Medication Therapy Management by Clinical Pharmacists in Veterans with Poorly Controlled Type 2 Diabetes Mellitus</p>	<p>O design do estudo não entra nos critérios de seleção</p>
<p>Michiels et al, 2017</p>	<p>Impact of a Community Pharmacy-Based Information Program on Type 2 Diabetic Patients' Adherence: Iphodia, a Cluster Randomized Study VS Usual Practice - 12 Month Final Results</p>	<p>Não deixa claro o uso de insulina</p>

Obeid and Hamasaeed, 2023	The Impact of Insulin Staging in the Context of Pharmaceutical Care on Patients with Type 2 Diabetes Mellitus	A população do estudo não entra nos critérios de seleção
Odegard et al, 2005	Caring for Poorly Controlled Diabetes Mellitus: A Randomized Pharmacist Intervention	A população do estudo não entra nos critérios de seleção
Parsiani et al, 2022	Implementation of a pharmacist-led diabetes management service in an endocrinology clinic	A população do estudo não entra nos critérios de seleção; O design do estudo não entra nos critérios de seleção
Saglam et al, 2016	Impact of a pharmaceutical care program on glycemic control, medication knowledge and medication adherence levels of type 2 diabetic patients residing at a nursing home	Não deixa claro o uso de insulina

Sarayani et al, 2018	Efficacy of a telephone-based intervention among patients with type-2 diabetes; a randomized controlled trial in pharmacy practice	A população do estudo não entra nos critérios de seleção
Scott et al, 2006	Outcomes of pharmacist-manage diabetes care services in a community health center	A população do estudo não entra nos critérios de seleção
Sealy et al, 2019	Evaluative Research on Pharmacist-managed Diabetes Care: Focus on Self-Monitoring of Blood Glucose	A população do estudo não entra nos critérios de seleção
Selvadurai et al, 2021	Impact of pharmacist insulin injection re-education on glycemic control among type II diabetic patients in primary health clinics	A população do estudo não entra nos critérios de seleção
Shaya et al, 2015	Impact of a comprehensive pharmacist medication-therapy management service	Não deixa claro o uso de insulina

<p>Siaw et al, 2017</p>	<p>Impact of pharmacist-involved collaborative care on the clinical, humanistic and cost outcomes of high-risk patients with type 2 diabetes (IMPACT): a randomized controlled trial</p>	<p>A população do estudo não entra nos critérios de seleção</p>
<p>Suppapitiporn et al, 2005</p>	<p>Effect of diabetes drug counseling by pharmacist, diabetic disease booklet and special medication containers on glycemic control of type 2 diabetes mellitus: a randomized controlled trial</p>	<p>O design do estudo não entra nos critérios de seleção</p>
<p>Tourkmani et al, 2018</p>	<p>Impact of an integrated care program on glycemic control and cardiovascular risk factors in patients with type 2 diabetes in Saudi Arabia: an interventional parallel-group controlled study</p>	<p>A população do estudo não entra nos critérios de seleção</p>
<p>Twigg et al, 2017</p>	<p>Pharmacist-Managed Diabetes Center Interventions Ensure Quality and Safety in Elderly Patients</p>	<p>O design do estudo não entra nos critérios de seleção</p>

Xin et al, 2014	The impact of pharmaceutical care on improving outcomes in patients with type 2 diabetes mellitus from China: a pre-and postintervention study	O design do estudo não entra nos critérios de seleção
-----------------	--	---